

Comunicación y divulgación frente a los incendios forestales

Por Abel SUING abelsuing@utpl.edu.ec

En la ciudad y provincia de Loja ocurrieron incendios forestales en el último mes, estos lamentables eventos impactan en la vida de las personas porque pierden recursos y condiciones de sustento.

Las quemas de bosques, como las catástrofes provocadas por causas naturales, surgen en entornos que muestran condiciones o patrones que llevan a las comunidades a trabajar en prevenciones y respuestas para mitigar los daños. Así, en los países andinos hay campañas informativas sobre cómo actuar en sismos.

Los tsunamis, erupciones volcánicas y movimientos telúricos están entre los siniestros que más fallecidos dejan, hoy deben sumarse los incendios de serranías para aprender precauciones y formas de colaborar con los bomberos y equipos de seguridad.

Esta emergente necesidad, que tal vez esté asociada con el cambio climático, exige nuevas competencias de los gobiernos locales y acrecentar el compromiso de los medios de comunicación para acercar las voces de los expertos y de los observatorios que estudian el hábitat a los individuos. Es vital que todos aprendan a resguardar los patrimonios naturales y evitar nuevos incidentes en los próximos años, cuando se prevén mayores temperaturas en los meses de verano.

La participación de los ciudadanos en mantener un ambiente seguro es fundamental y se logrará al conocer y apreciar las potencialidades que guardan las montañas que rodean las urbes ubicadas en la cordillera de los Andes. Fundaciones y colectivos preocupados por la flora y fauna han hecho importantes labores pedagógicas con escolares y campesinos durante los últimos 25 años, a las que deben seguir sumándose los medios de comunicación y los gestores públicos.